

NEGOCIERILE INTERNAȚIONALE MULTILATERALE ÎN CADRUL ORGANIZAȚIEI MONDIALE A COMERȚULUI

*Natalia LOBANOV,
Doctor habilitat, profesor universitar
Academia de Studii Economice a Moldovei
ORCID 0000-0003-3800-9038*

***Abstract.** În articol se analizează procesul de negociere în cadrul OMC. Nicio decizie majoră nu poate evita regulile consensului, fie pentru adoptarea de acorduri comerciale multilaterale rezultate în urma negocierilor, fie pentru implementarea de sancțiuni economice împotriva unui membru constatată că încalcă regulile sau nu-și respectă obligațiile de membru al OMC în cadrul mecanismului de soluționare a diferendelor. Deși uneori poate părea dificil să se adopte decizii cu un număr atât de mare de state membre, pe de altă parte, principalul avantaj rămâne că deciziile au șanse mai mari de a fi acceptate sau aplicate mai bine de către toți membrii. În ciuda faptului că s-a ajuns la un anumit impas în cadrul negocierilor comerciale, se explorează în prezent modalități de modernizare a normelor OMC și de abordare a noilor provocări globale.*

***Cuvinte cheie:** OMC, GATT, Runda Doha, comerț internațional, acorduri multilaterale.*

MULTILATERAL INTERNATIONAL NEGOTIATIONS IN THE FRAMEWORK WORLD TRADE ORGANIZATION

*Natalia LOBANOV
Doctor Habilitatus, University Professor
Academy of Economic Studies of Moldova
ORCID 0000-0003-3800-9038*

***Abstract.** The article analyzes the WTO negotiation process. No major decision may circumvent the rules of consensus, either for the adoption of multilateral trade agreements resulting from negotiations or for the implementation of economic sanctions against a member found to be in breach of the rules or in breach of its WTO obligations under the settlement mechanism. differences. Although it may sometimes seem difficult to take decisions with such a large number of Member States, on the other hand, the main advantage remains that decisions are more likely to be accepted or better implemented by all members. Despite the fact that a certain stalemate has been reached in trade*

negotiations, ways are being explored to modernize WTO rules and address new global challenges.

Keywords: *WTO, GATT, Doha Round, international trade, multilateral agreements.*

Majoritatea problemelor cu care se confruntă sistemul comercial internațional necesită un răspuns colectiv. Statele au nu numai interese naționale, ci și o serie de interese comune. Prin urmare, este necesară o abordare multilaterală consolidată și îmbunătățită pentru a aborda și mai mult aceste probleme. Trebuie făcute o serie de îmbunătățiri în ceea ce privește reprezentarea, și eficiență.

Multilateralismul este un instrument concret de acțiune locală. Sistemul multilateral, care s-a conturat peste 70 de ani, a condus la crearea unui număr mare de organizații internaționale care își desfășoară activitățile zilnice pentru binele comun. [1]

Sistemul comercial multilateral de comerț diferă de convențiile Națiunilor Unite și alte tratate interguvernamentale prin faptul că se bazează pe reguli și că deciziile, angajamentele și obligațiile membrilor săi sunt obligatorii și au o greutate comercială. Acesta este motivul pentru care negocierile privind aderarea la OMC și acordul asupra condițiilor de aderare durează atât de mult timp (deseori mulți ani)

Principiul multilateralismului presupune că relațiile economice internaționale ar trebui să se bazeze pe tratamentul egal al tuturor părților implicate. Acest lucru se aplică atât comerțului, unde principiul multilateralismului implică comerțul multilateral mai degrabă decât acordurile de preferințe în cadrul blocurilor comerciale, cât și mișcării internaționale a capitalului. Principiul multilateralismului presupune, de asemenea, ca negocierile privind comerțul și investițiile internaționale se desfășoară în cadrul organizațiilor internaționale, și nu pe o bază bilaterală.

Organizația Mondială a Comerțului (OMC), înființată în 1995, a înlocuit Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) care cuprindea o serie de tratate comerciale încheiate la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, cu scopul de a facilita comerțul liber. Spre deosebire de GATT, OMC are o structură instituțională substanțială. OMC este concepută ca o organizație independentă, în afara sistemului ONU, dar care conlucrează cu instituții și organizații cu caracter economic, inclusiv cele din sistemul ONU. OMC are 164 de membri, printre care 160 de state membre ale ONU recunoscute la nivel internațional, Taiwan parțial recunoscut, 2 teritorii dependente (Hong Kong și Macao) și Uniunea Europeană. 25 de state au în prezent statut de observator și negociază aderarea la organizație.

Obiectivele OMC sunt de a contribui la eficientizarea procesului comercial în cadrul unui sistem bazat pe anumite reguli; soluționarea obiectivă a disputelor comerciale dintre guverne; organizarea negocierilor comerciale. Aceste activități se bazează pe 60 de acorduri ai OMC - norme juridice de bază ale politicii comerciale și comerțului internațional. Principiile pe care se bazează aceste acorduri includ nediscriminarea (clauza națiunii celei mai favorizate și prevederile privind tratamentul național), condițiile comerciale mai libere, promovarea concurenței și prevederi suplimentare pentru țările cel mai puțin dezvoltate. Unul dintre obiectivele majore ale OMC este combaterea protecționismului. [2]

De la înființare, OMC a servit drept forum pentru negocieri de succes în vederea deschiderii piețelor în domeniul telecomunicațiilor, echipamentelor pentru tehnologia informației și serviciilor financiare. OMC a fost implicată în peste 200 de dispute comerciale și continuă să supravegheze punerea în aplicare a acordurilor încheiate în perioada 1986-1994 în cadrul Rundei Uruguay a negocierilor comerciale mondiale.

Runda Doha sau Runda Mileniului este prima rundă de negocieri comerciale multilaterale în cadrul OMC. Decizia de deschidere a Rundei a fost luată la a patra Conferință ministerială a țărilor membre ale OMC, în noiembrie 2001, la Doha (Qatar). Programul de negocieri al Rundei este dezvoltarea în continuare a normelor și principiilor legale ale OMC și reducerea barierelor în calea comerțului cu bunuri și servicii. Programul de lucru al agendei a inclus 21 de probleme pentru negocieri.

Obiectivul declarat al Rundei este de a continua procesul de reformă și de liberalizare în continuare a politicii comerciale, acordând în același timp o atenție deosebită nevoilor de avansare economică a țărilor în curs de dezvoltare și celor mai puțin dezvoltate. [3]

În conformitate cu Declarația ministerială de la Doha, „pachetul unic” al Rundei a inclus următoarele direcții de negociere:

- Servicii,
- Agricultură,
- Accesul la piețele de bunuri non-agricole,
- Comerț și mediu,
- Regulile OMC privind subvențiile și antidumpingul,
- Acorduri comerciale regionale,
- Așa-zisele „Subiecte de la Singapore” (probleme pe marginea cărora a fost luată decizia de lansare a negocierilor la Conferința ministerială a OMC din Singapore în 1998, cum ar fi, reglementarea investițiilor, concurența, transparența în achizițiile publice și facilitarea comerțului). [4]

În plus, în cadrul Rundeii, se poartă negocieri în vederea îmbunătățirii sistemului de soluționare a litigiilor. Cu toate acestea, direcția dată nu este parte din „pachetul unic”, deoarece membrii OMC nu au dorit să facă soluția acestei problem-cheie dependentă de acordurile cu privire la alte elemente ale agendei de negocieri. [4]

Runda Doha era programată să fie finalizată până în ianuarie 2005, dar în procesul de negocieri complexe din timpul celei de-a cincea Conferință Ministeriale de la Cancun (Mexic) din septembrie 2003, au apărut diferențe fundamentale între țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare cu privire la problemele agricole, accesul la piețele de bunuri non-agricole și „Subiectele de la Singapore”. În același timp, trebuie remarcat faptul că „principiul pachetului” este respectat în cadrul OMC - Runda nu se încheie până când nu se ajunge la acorduri cu privire la toate problemele. Totodată, negocierile privind îmbunătățirea mecanismului de soluționare a diferendelor comerciale nu au intrat în „pachetul unic” din cauza importanței sale deosebite.

În perioada 2005-2008, data de finalizare a Rundeii Doha a fost amânată în mod repetat. Principalele eforturi ale negociatorilor în perioada 2007-2008 au avut ca scop găsirea de soluții reciproc acceptabile privind agricultura și accesul la piețele de bunuri non-agricole.

Țările în curs de dezvoltare urmăresc să reducă nivelul sprijinului de stat pentru agricultură în țările dezvoltate. Acestea din urmă pretind să îmbunătățească accesul la piață pentru bunuri și servicii în țările în curs de dezvoltare. Astfel, țările occidentale leagă progresul în negocierile privind agricultura cu progresul în negocierile referitoare la servicii și accesul la piețele de bunuri non-agricole.

În decembrie 2008, au fost înaintate noi propuneri privind nivelul de reducere a sprijinului de stat pentru agricultură în SUA (70%) și UE (80%), nivelul de reducere a tarifelor la produsele agricole pentru toți membrii OMC, eliminarea subvențiilor la export de către țările dezvoltate până în 2013 și cele în curs de dezvoltare - până în 2016. Până în iulie 2011, problemele legate de sprijinul din partea statului, care implică o reducere a producției (așa-numita cutie albastră) și o reducere a subvențiilor pentru producția de bumbac, au rămas pe ordinea de zi.

Discuțiile au rămas, de asemenea, deschise: oferirea Japoniei și Canadei unor opțiuni suplimentare pentru selectarea mărfurilor sensibile și compensațiilor respective; posibilitatea menținerii tarifelor peste 100% pentru mărfurile care nu se încadrează în categoria „sensibile”; crearea de noi contingente tarifare; corelarea regulilor generale de simplificare a tarifelor și posibilitatea economisirii a 10-15% din tarife într-o formă combinată sau specifică; opțiuni pentru selectarea produselor speciale; abordări ale mecanismelor speciale de protecție.

Există un dezacord privind accesul la piețele de bunuri non-agricole ce ține de abordarea reducerilor de tarife (nivelul mediu al tarifelor consolidate nu va depăși 3% în țările dezvoltate și 11-12% în țările în curs de dezvoltare). Pentru a compensa echilibrul, țările dezvoltate au prezentat inițiative sectoriale de reducere a taxelor vamale de către țările în curs de dezvoltare la un nivel sub indicatorul formulei, iar pentru țările dezvoltate – taxe la nivelul zero. În prezent, China, Brazilia și India consideră că inițiativele din 14 sectoare sunt dezechilibrate și sunt gata să-și „schimbe” acordul contra unor noi concesiuni din partea țărilor dezvoltate în domeniul agricol.

Negocierile privind serviciile nu reușesc să identifice principalele domenii de negociere. În absența progreselor, un grup de membri ai OMC a intensificat în 2012 procesul de negociere privind liberalizarea comerțului cu servicii în format plurilateral (cu un număr limitat de participanți), care poate servi ulterior drept bază pentru un acord multilateral.

În cadrul celei de-a 9-a Conferințe ministeriale de la Bali, în decembrie 2013, părțile au reușit să aprobe textul Acordului multilateral de facilitare a comerțului, să adopte mai multe decizii în domeniul agriculturii și să convină asupra unor beneficii suplimentare pentru țările cel mai puțin dezvoltate. Aceste acorduri au fost integrate în așa-numitul Pachet Bali. Declarația ministerială de la Bali a stabilit pentru membrii OMC sarcina să dezvolte un program de lucru post-Bali cu privire la problemele rămase din cadrul Rundei Doha. [6]

Astfel, la Bali, după mai mulți ani de criză în negocierile Rundei Doha, s-a obținut pentru prima dată un rezultat semnificativ – a fost semnat primul acord comercial multilateral după crearea OMC, respectiv Acordul de Facilitare a Comerțului, care a completat realizările dezvoltate în cadrul Rundei Uruguay. Unul dintre cele mai importante rezultate ale întâlnirii de la Bali poate fi numită și decizia membrilor OMC de a relua Runda Doha de negocieri. Mai mult, membrii OMC au ajuns la un consens, că punctele Rundei Doha vor fi adoptate ca părți separate, tratat, pentru a fi mai ușor de convenit.

Cea de-a 10-a Conferință ministerială a OMC a avut loc la Nairobi, Kenya, în perioada 15-19 decembrie 2015. A fost prima dată când o țară africană a găzduit una dintre conferințele ministeriale. Aceasta a dus la adoptarea „Pachetului Nairobi”, un set din șase decizii ministeriale privind agricultura, bumbacul și problemele legate de țările cel mai puțin dezvoltate. Aceste decizii includ angajamentul de a elimina subvențiile la exportul de produse agricole, caracterizat de Directorul general Roberto Azevêdo drept „cel mai important rezultat obținut în ceea ce privește agricultura” în cei 20 de ani de existență a Organizației.

Alte decizii legate de agricultură se referă la stocarea publică în scopuri de securitate alimentară, un mecanism special de salvagardare pentru țările în curs de dezvoltare și măsurile privind bumbacul. De asemenea, au fost luate decizii privind tratamentul preferențial pentru țările cel mai puțin dezvoltate în domeniul serviciilor și criteriile pentru a determina dacă exporturile din aceste țări sunt eligibile pentru preferințe comerciale. [7] În același timp, Declarația finală de la Nairobi a recunoscut oficial, pentru prima dată, divizarea dintre țările membre cu privire la problema cheie - soarta agendei Rundei Doha. O parte dintre țări, în principal țările în curs de dezvoltare, s-au pronunțat în favoarea menținerii acesteia fără modificări, iar cealaltă parte, în principal țările dezvoltate, au pledat în favoarea reînnoirii substanțiale a agendei Rundei Doha. [8]

A 11-a Conferință ministerială a avut loc în perioada 10-13 decembrie 2017 la Buenos Aires, Argentina. Conferința s-a încheiat cu o serie de decizii ministeriale, inclusiv cu privire la reglementarea subvențiilor pentru pescuit, reglementarea comerțului electronic, facilitarea procedurilor de investiții, sprijinirea IMM-urilor și reglementarea pieței interne a serviciilor. [9]

Nu a fost adoptată nici o declarație finală din cauza unor dezacorduri semnificative, în principal între țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare, pe probleme de protecționism. Principala dezamăgire a procesului de negociere a fost eșecul consultărilor privind o reducere suplimentară a subvențiilor în agricultură. Cele patru zile a conferinței ministeriale nu au dat nici un răspuns cu privire la posibila reformă a instituțiilor și mecanismelor din cadrul OMC, a cărei necesitate a fost menționată de mai mulți participanți la conferință.

Deși unele decizii au fost adoptate prin consens de către toate țările membre ale OMC, o serie de documente sub formă de acorduri au fost adoptate doar de o parte din participanți. Totuși, în ciuda rezultatelor generale modeste, participanții la conferința de la Buenos Aires și-au reafirmat angajamentul față de principiile multilaterale.

Organizația Mondială a Comerțului a decis să convoace a 12-a Conferință ministerială la Geneva în iunie 2022. Aceasta urma să aibă loc în noiembrie-decembrie 2021, dar a fost amânată din cauza pandemiei de coronavirus.

În rândul țărilor membre ale OMC există înțelegerea faptului că este actuală și necesară reformarea acestei organizații. Țările dezvoltate consideră că au purtat povara liberalizării comerțului de prea mult timp și că țările în curs de dezvoltare ar trebui să își asume mai multe responsabilități, dacă sunt capabile să facă acest lucru. Între timp, țările în curs de dezvoltare și cele mai puțin dezvoltate consideră că normele OMC le împiedică eforturile de a-și moderniza economiile și de a obține creștere economică. Așadar, întrebarea cu care se confruntă astăzi OMC este

următoarea: cum pot fi depășite contradicțiile existente și cum se poate ajunge la acorduri reciproc avantajoase?

Toți membrii OMC ar trebui să participe la procesul de negocieri, deoarece numai astfel această organizație își va putea restabili autoritatea și își va îndeplini funcțiile de stabilire a regulilor comerțului internațional. De aceea, noile negocieri trebuie să țină cont în mod necesar de diferitele niveluri de dezvoltare economică a țărilor membre, iar scopul lor să fie realizarea unor acorduri corecte și echitabile. Alte priorități cheie pentru OMC includ o transparență sporită (sub forma notificării în timp util a măsurilor comerciale guvernamentale) și un sistem eficient de soluționare a litigiilor în care toți participanții ar avea încredere.

OMC fără potențial de dezvoltare și adaptare nu corespunde intereselor niciunei țări din lume. Un sistem de comerț internațional eficient, bazat pe reguli este un bun public; dacă nu va fi reînviat, va avea un impact negativ asupra încercărilor guvernelor de a menține dezvoltarea relațiilor economice internaționale și creșterea economică. În ciuda faptului că s-a ajuns la un impas în cadrul negocierilor comerciale, se explorează în prezent modalități de modernizare a normelor OMC și de abordare a noilor provocări globale. Situația din cadrul OMC a devenit un subiect pentru discuții în cadrul Parlamentului European. Se menționează, că impasul apărut în prezent în negocieri este, de asemenea, un semn că sistemul comercial internațional s-a schimbat în mod considerabil în ultimii 20 de ani. Acest sistem a evoluat, iar o serie de noi actori – în special țări aflate în tranziție și țările în curs de dezvoltare – joacă un rol central. Liberalizarea sistemului comercial internațional a fost benefică pentru unele țări în curs de dezvoltare, care au trecut printr-o etapă de creștere economică fără precedent. UE este pe deplin conștientă de această nouă dinamică. În acest context, UE a subliniat faptul că este necesar să se revizuiască abordarea utilizată în trecut în procesul de negociere și să se încerce utilizarea unor abordări inovatoare, pentru a ține seama de importanța tot mai mare a aspectelor legate de reglementare, în raport cu cele ce vizează în mod exclusiv tarifele vamale. [10]

Un spațiu de negocieri permanente și continue, funcționarea OMC se bazează pe consens. Iar consensul presupune un proces de căutare a celui mai larg consimțământ prin discuții și negocieri, prin depășirea blocajelor și divergențelor, pentru a ajunge la un compromis acceptabil. Acest proces poate să dureze ani de zile. Astfel, la 31 martie 2022, membrii OMC au ajuns la un acord important care va ajuta la abordarea „sub-utilizării” cotelor tarifare la importurile de produse agricole. Decizia Consiliului General marchează sfârșitul discuțiilor îndelungate cu privire la Memorandumul de înțelegere din 2013 privind administrarea cotelor

tarifare („Decizia de la Bali privind cotele tarifare”), adoptat la a 9-a Conferință ministerială a OMC.

„Afacerea nefinalizată” abordată de decizia Consiliului General se referea la funcționarea viitoare a alineatului 4 din Decizia privind contingentele tarifare de la Bali privind mecanismul de sub-utilizare, stabilind obligațiile membrilor-importatori la etapa „finală” a mecanismului pentru a asigura accesul prompt și neîmpiedicat a membrilor-exportatori la cotele sub-utilizate. Membrii OMC au reușit să ajungă la un acord cu privire la mai multe elemente privind transparența și practicile de notificare pentru a îmbunătăți utilizarea contingentelor tarifare în timpul unei revizuirii din 2017-2019 a punerii în aplicare a deciziei privind contingentele tarifare de la Bali. Cu toate acestea, ei nu au putut conveni asupra modului în care ar trebui să funcționeze etapa finală a mecanismului de sub-utilizare. Membrii OMC au realizat un progres la cea de-a 100-a reuniune a Comitetului pentru agricultură din 29 martie 2022, înlăturând toate obstacolele rămase în calea unui acord privind mecanismul de sub-utilizare. [11]

În OMC, o atenție specială continuă să fie acordată asistenței tehnice pentru țările în curs de dezvoltare. Pe 25 martie 2022, în cadrul unei reuniuni a Comitetului pentru Comerț și Dezvoltare, au fost prezentate mai multe inițiative care vizează integrarea în continuare a țărilor în curs de dezvoltare în sistemul comercial global, inclusiv comerțul electronic. Totodată, Institutul pentru Formare și Cooperare Tehnică al OMC a declarat că cererile pentru activități naționale de asistență tehnică au scăzut considerabil în 2020 și 2021, pe fondul pandemiei de COVID-19. Motivul este că mulți membri și observatori ai OMC au optat să-și amâne cererile până la reluarea activităților față în față. Beneficiarii au fost încurajați să formuleze cerințele de asistență tehnică, menționându-se că cererile din partea țărilor cel mai puțin dezvoltate vor continua să fie prioritare.

Centrul de Comerț Internațional (ITC) a raportat aproape 400.000 de utilizatori activi ai instrumentelor de informații comerciale în 2020 și a declarat că a ajutat peste 18.000 de microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii să efectueze tranzacții comerciale internaționale în țările în curs de dezvoltare în același an. Acest fapt depășește obiectivele ITC. De asemenea, ITC și-a atins obiectivul de a conecta 3 milioane de femei la piețele internaționale până la sfârșitul anului 2021.

Într-o actualizare privind regimul de scutire de taxe vamale pentru țările cel mai puțin dezvoltate, China a declarat că a crescut ponderea liniilor tarifare care se califică pentru tratament fără taxe vamale de la 97 la 98% din produsele din țările cel mai puțin dezvoltate cu care China întreține relații diplomatice. Până în prezent,

trei țări cel mai slab dezvoltate beneficiază de noul tratament preferențial din partea Chinei. [11]

În alocuțiunea sa la conferința organizată la Institutul Rio Branco, academia diplomatică a Braziliei, pe 18 aprilie 2022, Directorul general al OMC, dna Ngozi Okonjo-Iweala a menționat, că este în interesul lumii să consolidăm multilateralismul. El trebuie regândit și adaptat scopului pentru a servi provocărilor secolului XXI. Instituțiile multilaterale, cum ar fi OMC, trebuie să evolueze pentru a răspunde noilor realități. [12]

Concluzii

OMC este singura organizație internațională globală care reglementează regulile comerțului dintre membrii săi. Activitatea OMC se bazează pe acordurile negociate, semnate și ratificate de majoritatea țărilor lumii. Regulile OMC sunt un fundament pentru dezvoltarea și aplicarea practică a legislației naționale în domeniul relațiilor comerciale și economice. Scopul principal al organizației este liberalizarea fluxurilor comerciale între membri, stabilitatea și previzibilitatea comerțului internațional.

OMC a apărut ca urmare a succesului predecesorului său, Acordul General pentru Tarife și Comerț, care a intrat în vigoare în 1948. Sistemul comercial multilateral bazat pe reguli a apărut odată cu GATT și a adus o contribuție uriașă la creșterea economică globală în ultimele șapte decenii, deoarece a redus tarifele medii și a eliminat treptat barierele netarifare.

OMC a contribuit la realizarea unor acorduri importante, printre care putem nominaliza „Acordul de Facilitare a Comerțului”, care a intrat în vigoare în februarie 2017, precum și decizia din 2015 de eliminare a tuturor formelor de subvenții la exporturile agricole. Între timp, unii membri ai OMC lucrează împreună la multe acorduri comerciale regionale mai ample, care abordează problemele cele mai stringente, cum ar fi economia digitală, investițiile, concurența, mediul, schimbările climatice. Runda de la Doha, care a fost concepută pentru a moderniza regulile OMC, acoperă doar câteva dintre aceste subiecte. Mai mult, chiar și regulile existente ale organizației pot fi ocolite cu ușurință, stricând echilibrul dintre drepturile și obligațiile membrilor OMC.

Cu toate acestea, în ciuda tuturor problemelor, OMC nu poate fi considerată ca fiind lipsită de perspective. Or, comerțul global bazat pe reguli contribuie la menținerea păcii și securității în întreaga lume, deoarece partenerii comerciali au mai multe șanse să rezolve dezacordurile pe cale amiabilă, prin negocieri, mai degrabă decât prin conflicte comerciale și confruntări.

Bibliografie:

1. <https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere/la-france-a-l-onu/le-multilateralisme-un-principe-d-action-pour-la-france/>
2. https://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/what_we_do_f.htm
3. https://www.wto.org/french/tratop_f/dda_f/dda_f.htm Le Cycle de Doha
4. https://www.wto.org/french/tratop_f/dda_f/update_f.htm Cycle de Doha : Que négocient-ils?
5. https://www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/min01_f/mindecl_f.htm Déclaration ministérielle. PROGRAMME DE TRAVAIL. Adoptée le 14 novembre 2001. Questions et préoccupations liées à la mise en œuvre
6. https://www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/mc9_f/brief_agric_f.htm Note d'information: Agriculture: implementing the current agreed reforms
7. https://www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/mc10_f/mc10_f.htm Dixième Conférence ministérielle de l'OMC
8. https://www.wto.org/french/news_f/news15_f/mc10_19dec15_f.htm Les Membres de l'OMC obtiennent à Nairobi un ensemble de résultats "historique" pour l'Afrique et le monde
9. https://www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/mc11_f/mc11_f.htm Onzième Conférence ministérielle
10. <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/161/uniunea-europeana-si-organizatia-mondiala-a-comertului>
11. https://www.wto.org/french/news_f/news22_f/gc_31mar22_f.htm
12. https://www.wto.org/french/news_f/spno_f/spno24_f.htm Le multilatéralisme "doit être repensé et adapté à son objectif", dit la DG à des diplomates brésiliens.